

CHIQINDILARIDAN SPIRT – FAOL MODDALAR OLIISH USULLARINI TADQIQI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7262093>

Otakuziyeva Vazira Usmonjonovna
Abduganiyeva Moxiraxon Alijon qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Qo‘qon filiali

Annotatsiyasi: *Maqolada bugdoydan va barda qoldigidan etil spirt ajratib olish hamda bu usullar orqali foydali ish jarayonlarini oshirish tadqiq qilingan.*

Kalit so‘zlar: *spirt ; IQ-spektroskopiya; bijgish; tsellyuloza; tsellyulozaning natriylik alkagolyati*

Respublikamizda mavjud bo‘lgan qishloq xo‘jalik mahsuloti hom-ashyolaridan foydalanishning chiqindisiz texnologiyalarini joriy qilish, hom-ashyodan to‘la foydalanish hozirgi kunning muhim muammolaridan biri bo‘lib kelmoqda. Qishloq xo‘jalik mahsuloti pilladan hom ipak, ipakli matolar ishlab chiqarish bugungi kunda respublika iqtisodiyoti uchun katta ta'sir qiladi. Etil spirt kraxmalga boy mahsulotlardan olinib, eritvchi sifatida va turli kimyoviy birikmalar hosil qilishda dastlabki hom-ashyo sifatida ishlatiladi. Andijon biokimyo zavodida asosan bug‘doydan etil spirt ishlab chiqarishga mo‘jjallangan bo‘lib, hom-ashyo sifatida to‘rtinchi navli bug‘doydan foydalaniladi. Bug‘doy belgilangan jarayonlardan o‘tib, etil spirti ishlab chiqarishga qadar barda-qoldiq fraksiya, sovush moyi, karbonat angidrit, lyuter suyuqligi, ikkilamchi par chiqindi sifatida ajraladi. Bijg‘itish reksiya jarayoni fizik jarayon bo‘lib, kimyoviy reksiyalar ketmaydi. Bijg‘ish jarayonida hosil bo‘lgan achigan massani haydash, spirtni hosil qilish natijasida uchuvchan suyuqliklar aralashmasi spirt aralashmasini to‘la ajralib olinadi.

Bragorektifikatsiya bo‘limida barda qoldiq fraksiyasi, sivush moyi va suvli qoldiq spirt aralashmasi chiqindi sifatida ajraladi. Barda-qoldiq fraksiyasi-murakkab polidispers sistema bo‘lib, spirt ishlab chiqarishning "suslani achitish" bo‘limida atala ko‘rinishida, 90-100° C haroratga ega, to‘xtovsiz ajraladi. Uning tarkibini 35-40 % ni quruq qoldiq tashkil etadi, 6-8 % oqsillar 1.8- 2.2 % azotsiz ekstrakt moddalari 2.8-3.2 % yog‘lar, 0.4-0.6 % kletchatka, 3,2-3,6 % mineral moddalar, 0,015% etil spirti va 92 % suvdan iborat. Izoelektrik nuqtasi pH 4.2-4.6 ni tashkil qiladi. Pilladan hom ipakni ko‘proq chuvib olish yo‘llarini takomillashtirish kerak. Bu muammoni esa yuqori molekular kimyoviy birikmalarni qo‘llamasdan hal qilib bo‘lmayd. Pillalarni qayta ishlashda SFM larni to‘g‘ri tanlash texnologik jarayonlarni osonlashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, hom ashyo sarfini kamaytirib, ipakning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilaydi. Pillani qayta ishlash jarayonini takomillashtirish hamda chiqindisiz texnologik jarayonni yaratish maqsadida biokimyo zavodi chiqindisi barda qoldiq fraksiyasi spirt-faol moddalar sintez qilib olindi. Biokimyo zavodidan chiqindi

sifatida ajralayotgan 60-70°C haroratga ega bo'lgan bardadan suvda erimaydigan spirt-faol modda olishlik maqsadida, bardaning 5 litiriga 2.8 g/l hisobida ishqor solindi. Aralashma 100°C haroratda 60 minut davomida qaynatildi barda ishqor tasirida gidrolizga uchratilganda quyidagi reaksiya boradi: $(C_6H_9O_4OH)_n + n NaOH + (C_6H_9O_4)ONa_n + n H_2O$ Natijada tsellyulozaning natriylik alkagolyati hosil bo'ladi. Mavjud eritma sovuganda filtirlanadi va ikkiga bo'linib, yarmi sulfat kislota bilan, qolgan qismi esa xlorid kislota bilan neytrallanadi. Shartli ravishda sulfat kislotasi bilan neytrallangan modda SHBG-1, xlorid kislotasi bilan neytrallangan modda SHBG-2 deb nomladik. [2]

Tselyuloza-natriylik alkagolyati sulfat kislota bilan neytrallanganda, qaytadan kichik molekulali suvda eriydigan sulfat birikmalari hosil bo'layotganligi kuzatildi; $(C_6H_9O_4)ONa_n + n H_2SO_4 \rightarrow (C_6H_9O_4)O_2SO_4_n + Na_2SO_4$

Yuqorida takidlab o'tganimizdek, mavjud eritmaning ikkinchi qismini xlorid kislotasi bilan neytrallanganda quyidagi reaksiya amalga oshadi:

Bizga ma'lumki, pillalar mavsumiy mahsulot hisoblanganligi uchun ularni uzoq muddatga saqlash muhim ahamiyatga ega bo'lgan muammo xisoblanadi. Bundan tashqari pillani dastlabki ishlash bazalarida hosil bo'ladigan pilla zararkunandalari bo'lgan terihurlar pillalarni zararlaydi. Natijada pilla chuvish jarayonida zararlangan pillalarda uzilishlar soni ko'payib, hom ipak chiqish miqdori kamayadi. Teri hurlardan pillalarni saqlash uchun esa hozirgi davrga qadar zararli moddalardan (DITS, bromli suv va boshqalardan) foydalanib kelinadi. Ma'lumotlariga ko'ra, teri hurlar modda tarkibida to'rlamchi amino-guruh bo'lgan moddalarni zararlay olmaydi. Ma'lumotlarga tayangan holda modda tarkibida amin guruhi hosil qilish maqsadida neytrallangan eritmalarga, ya'ni SHBG-1 va SHBG-2 moddalarga 60°C haroratli trietanolamin bor SHBG-1 aralashmasini sulfat kislota bilan, SHBG-2 aralashmasini esa xlorid kislota bilan yana neytralladik. Olingan moddalar sovuq suvda ham issiq suvda ham yaxshi eriydi. Laboratoriya sharoitida SHBG-1 moddasini olish jarayonining ketma-ketligi. Barda qoldiq fraksiya NaOH 10 % li eritmasi 100°S haroratda 1.5 soat qaynatiladi. Eritma filtirdan o'tkaziladi. Sovutilgan erima kislota H2SO4 yordamida neytrallanadi. Neytrall moddaga TEA qo'shib, 60 °C haroratda bir oz qizdiriladi. Sovutilgan sistema yana H2SO4 kislotasi yordamida neytral holatga keltiriladi. Tayyor SHBG-1 modda. Laboratoriya sharoitida SHBG-2 moddasini olish ketma ketligi. Barda qoldiq-fraksiyasi NaOH 10 % li eritmasi 100°S haroratda 1.5 soat qaynatiladi. 1.5 soat qaynatiladi. Eritma filtirdan o'tkaziladi. Sovutilgan filtrat HCl kislotasi yordamida neytrallanadi. Neytral moddaga TEA qo'shib, 60°S haroratda bir oz qozdiriladi. Tayyor SHBG-2 modda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining - Kimyo kafedrasida laboratoriya bazasida IQ-spektroskopiya yordamida yangi sintez qilib olingan SHBG moddalarning tarkibini tahlil qilganda karboksil, gidroksil va amin guruhlari borligi aniqlandi. Shuningdek, barda qoldiq fraksiyasida 1741 sm⁻¹ chastotasida namoyon bo'ladigan murakkab efir guruhiga yutilish chiziqlari yangi sintez qilib olingan SFM da yo'qligi hamda 1539 sm⁻¹ dagi NH bog'iga tegishli

bo'lgan yutish chiziqlari intensivligi preparatning spektrida kamayganligi modda olish jarayonida gidroliz reksiyasining borganligini bildiradi. 1455-1459 sm-1 chastotadagi SOO-karboksil ioniga tegishli yutish chiziqlarini intensivligi oshib ketgan. [3]

Bu esa, bardadagi aminokislotalarning di-, tri-, peptidlar bilan aralashmasi vujudga kelganligini ko'rsatadi. Neytrallangan sistemani trietanolamin bilan ta'sirlashganda to'rlamchi ammoniya tuzlari hosil bolganligini, yangi sintez qilib olingan SFM ning 1072 sm-1 chastotasining yutish chizig'i intensivligi. Barda "qoldiq fraksiyasi"ning 600 sm-1 chastotasidan oshganligidan bilish mumkin. Biokimyo zavodi chiqindilarini sintez orqali spirt-faol moddalar tayyorlash bo'yicha quyidagi xulosalar qilish mumkin; IQ-spektroskopik analiz modda tarkibida gidroksil, karboksil guruhlari borligini aniqlab berdi. Bu esa bardadan pillalarni qayta ishlash jarayonida qo'llanuvchi spirt-faol modda olish mumkinligini ko'rsatadi.

Etil spirti (sharob spirti, etanol) xalq xo'jaligining turli sohalorida keng qo'llaniladi. Texnik sohalarda texnik etil spirti ishlatiladi, olinadi (etilen tarkibidagi gazlar, yog'och va tsellyuloza ishlab chiqarish chiqindilaridan. Oziq-ovqat sanoati (konserva va vitaminlar, vinochilik, spirtli ichimliklar ishlab chiqarish) oziq-ovqat hom-ashyosi. Etil spirti - o'ziga xos hid va o'tkir ta'mga ega bo'lgan rangsiz, shaffof suyuqlik. U har qanday nisbatda suv bilan aralashadi. Oddiy bosimdagi spirtning qaynash nuqtasi 78,3°C, muzlash nuqtasi minus 117° C. Etil spirti gigroskopik, havodan, o'simlik va hayvon to'qimalaridan namlikni yutadi, bu esa ularning yo'q qilinishiga olib keladi. Kimyoviy toza etil spirti neytral; oziq - ovqat sanoati tomonidan ishlab chiqarilgan spirt, organik kislotalar borligi uchun ozgina kislotali reaksiyaga ega. Spirtli ichimliklar va uning kuchli suvli eritmalari juda alanganadi va tutunli olovda yonadi. Spirtli ichimliklar bug'lari odamlar uchun zararli, ularning havodagi ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasi 1 mg/l ni tashkil qiladi. Spirtli ichimliklar portlovchi moddadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Z.Kodirov, A.Yuldashev. Ipak sifatini kompleks baholash yordamida, sifatini yaxshilash tizimini takomillashtirish.
2. A.Yu.Raximov, Sh.Mamadaliyeva. Pilla hosili va sifatiga ta'sir qiluvchi faktorlar.
3. A.A.Raximov, Sh.A.Sulaymonov, A.Mamatov. Ipak qurti tuximini jonlantirish jarayonlarining pilla sifatiga va miqdoriga ta'siri.